

BASKETBOL OYININDA QORĠANIW TAKTIKASI**Yuldashev Uzakbay Kengashovich**Berdaq atindag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti
Dene ma`deniyati teoryasi ha`m metodikasi kafedrası asistenti.<https://doi.org/10.5281/zenodo.15422385>

Annotatsiya. Komandanıń qorǵawda óz ara kelisim, birden-bir maqset tárepke muwapiqlastırılǵan háreketleri onıń óz "sebeti" (shitin) in qorǵaw, qáwipsizligin támiyinlew hám qayta hújimdi nátiyjeli shólkemlestiriwge tiykar boladı. Komandanıń qorǵawda ámelge asırılatuǵın háreketleri barlıq oynshular aktivligi, sonday-aq individual hám topar qatnasıwında ámelge asırılatuǵın taktikalıq usıllar jetilisenligi hám de olardıń hár túrliligi menen belgilenedi.

Tayanish sózleri: Ásirese, top penen hújim etip atırǵan qarsılasqa qarsı qorǵaw usılların qollanıwda sol qarsılastıń taktikalıq rejesin aldınnan bayqaw, toptı bolajaq baǵdarın seziw.

Kirisiw. Bul zárúrli elementlerinen biri óz shitinen sekirgen toptı qarsılas tárepinen iyelewge tosqınlıq etiw yamasa onı ózi iyelew bolıp tabıladı. Óz shitinen asıp túsken toptı iyelew qayta hújim shólkemlestiriwhiniń birden-bir hám oǵada jemisli faktori bolıp tabıladı.

Top penen hújim etip atırǵan qarsılasqa qarsı qorǵaw usılların qollanıw-qarsılastıń aktiv hújimin saplastırıw (top uzatıwda, toptı urıp jarıp ótiwde hám sebetke top taslaw) ǵa qaratıladı.

Ásirese, top penen hújim etip atırǵan qarsılasqa qarsı qorǵaw usılların qollanıwda sol qarsılastıń taktikalıq rejesin aldınnan bayqaw, toptı bolajaq baǵdarın seziw, onıń individual taktikalıq sheberligin biliw hám usılargá tiykarınan, eń jemisli individual taktikalıq usıldı qollanıw zárúrli áhmiyetke iye boladı.

53-súwret. Topsız oynshınıń gúzetiwinde **54- súwret.** "Qorǵaw" top tárepinen úsh múyeshlik oyn qorǵalıwı qorǵawshılardıń toparlı óz ara háreketleri

Toparlı qorǵaw háreketleri. Toparlı qorǵaw háreketleri individual háreketlerden ibarat bolıp, ol jaǵdayda eki yamasa úsh oynshı qatnasadı. Olardıń óz ara háreketi komandanıń qorǵawǵa qaratılǵan áhmiyetli wazıypasın sheshiwge qaratıladı.

Eki qorǵawshınıń óz ara háreketi-hújimshilerdi qorǵaw (straxovka), bir háreketten ekinshi háreketke almasıw (kóshiw), topar qatnasıwında toptı alıp qoyıw hám barlıq hújimshilerge qarsılıq kórsetiw menen bildiriledi.

55-súwret. Toptan uzaq tárepte **56 -súwret.** Tosıq qoyıwda "almaslaw" "qorǵaw" qorǵawshılardıń toparlı qorǵawshılardıń toparlı óz ara háreketleri. háreketleri

57-súwret. Gúzetiwde "almaslaw" **58-súwret.** Kesip shıǵıwda "almaslaw" qorǵawshılardıń toparlı óz ara qorǵawshılardıń toparlı óz ara háreketleri.

Eki qorǵawshıdan ibarat oynshılardıń qarsılas hújimshilerge qarsı óz ara háreketleri (qorǵaw, qorǵawshılardı ózi gúzetip atırǵan hújimshilerdi "signal"-kelgen halda almasıp gúzetiw hám óz sherigi yamasa hújimshi qasınan jarıp ótip, hújimshi qarsılaslardı gúzetiw-qorǵaw) 54-60-súwretlerde sáwlelendirilgen.

59-súwret Eki hújimshiniń ortasınan **60-súwret.** Óz sherigi hám hújimshi qasınan jarıp ótiwde "qaymıǵıp ótiw" járdem-jarıp ótip "qaymıǵıp ótiw" qorǵawshılardıń toparlı óz ara háreketleri toparlı óz ara háreketleri

Úsh qorǵawshıdan ibarat oynshılardıń qarsılas hújimshilerge qarsı óz ara háreketleri úsh hújimshiniń tómenдеgi háreketlerine qarsı orınlanadı: "úshlik", "kishi segiz", "kesip shıǵıw", "juplıqta irkiw", "eki hújimshige sekirgen topqa hújim shólkemlestiriw" (45-52-súwretlerge qarań).

Komanda háreketleri. Komandanıń qorǵawda óz ara kelisim, birden-bir maqset tárepke muwapiqlastırılǵan háreketleri onıń óz "sebeti" (shitin) in qorǵaw, qáwipsizligin támiyinlew hám qayta hújimdi nátiyjeli shólkemlestiriwge tiykar boladı. Komandanıń qorǵawda ámelge asırılatuǵın háreketleri barlıq oynshılar aktivligi, sonday-aq individual hám topar qatnasıwında ámelge asırılatuǵın taktikalıq usıllar jetiliskenligi hám de olardıń hár túrliligi menen belgilenedi.

Komandanıń qorǵaw háreketleri úsh túrli jóneliste ámelge asırıladı:

- birlestirilgen (koncentraciyalastırılǵan);
- maydan boylap teń bólistirilgen;
- aralas qorǵaw sisteması.

Birlestirilgen qorǵaw sisteması - qarsılaslardı shitten uzaǵıraq aralıqtan sebetke top taslawǵa májbúrlewdi bildiredi. Bunday taktikalıq jónelis qarsılastı jekpe-jek qorǵaw (gúzetiw) hám aymaǵın qorǵawdı shólkemlestiriwge tiykarlanadı.

Qarsılastı jekpe-jek (jeke) qorǵawda hár bir oynshı "óz qarsılasın" gúzetip, basım ótkeredi.

Bunday háreketler úsh ochkolu sızıq átirapında ámelge asırılıwı kerek.

Zonalı qorǵawdı shólkemlestiriw aymaqlılıq principine tiykarlanadı. Basqasha etip aytqanda hár bir qorǵawshı ózi ushın belgilengen aymaqtı qorǵaw etedi.

61-súwret. 2-3 sistema. 62-súwret. 2-1-2 sistema

Bul qorǵaw sisteması bir neshe jónelislerde ámelge asırıladı:

- 2-3 sistema (61-súwret);
- 2-1-2 sisteması (62-súwret);
- 1-2-2 sistema (63-súwret);
- 1-3-1 sisteması (64-súwret);
- 3-2 sisteması (65-súwret).

Maydan boylap teń bólistirilgen sistema qorǵawshılardı qarsılaslar baslaǵan hújiminen aldınlaw aktiv gúzetiwın bildiredi. Bul sistemada da jeke hám aymaqlı presstiń (qısıp, gúzetiw) qollanıladı.

63-súwret. 1-2-2 sistema. 64-súwret. 1-3-1 sistema.

65 - súwret. 3-2 sistema

Aralas qorǵaw sisteması joqarıda belgilengen eki qorǵaw sistemasına tiykarlanadı.

Bunday sistema qarsılas komandasında jetekshi atqarıwshılar bolǵan halda qollanıwı oǵada áhmiyetli bolıp, olardı tikkeley jiyi qorǵawǵa shaqıradı.

REFERENCES

1. "Dene tárbiyası hám sport haqqında" ǵı Nızam. // Ózbekstanniń jańa nızamları. №23.- T.: Ádalat, 2001. 211-223 - b.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin jetilistiriw is – ilajları haqqın" ǵı 29 -avgust 2004- jıl 3481 - sanlı Pármanı.
3. Ózbekstan Respublikasınıń "Tálim haqqında" ǵı Nızamı (1979, 29- avgust). "Turkiston" gazetası.
4. Ózbekstan Respublikası "Kadrlar tayarlaw milliy baǵdarlaması". "Bilim" gazetası, 1998, 1- aprel.
5. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń "Ózbekstanda dene tárbiyası hám sporttı jáne de rawajlandırıw is-ilajları haqqında" ǵı sheshimi, 29- may, 1999- jıl.
6. "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin shólkemlestiriw haqqında" ǵı ministrler Kabinetiniń 31- oktyabr 2002- jıl 374 - san Qararı.
7. Ayrapetyants L. R, Godik M. A. Sportivnie igrı.-T.: Ibn Sino, 1991-160 c.
8. Basketbol: 100 uprajneniy i sovetov dlya yunix igrokov: per s angl. Nik Sortel.- M.: AST : Astrel, 2005.- 237 c.
9. Baskerbol. Teoriya i metodika obucheniya / pod obsh, ped. D. C. Hestepovskogo.- M.: Akademiya, 2004.- 336 c.
10. Ganieva F. v. Basketbol oyınıniń rásmiy qaǵıydaları.- T., 2007.- 124 b.